

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Йулдошева Умида

Научно-исследовательский институт

«Махалла и семья»,

докторант (PhD)

e-mail: umida_yuldosheva@yahoo.com

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076153>

АННОТАЦИЯ

В современном мире социальное предпринимательство набирает все большую популярность и становится необходимым элементом экономического развития. В настоящее время социальное предпринимательство становится все более значимым в контексте устойчивого социально-экономического развития. Этот тип предпринимательства ориентирован на создание позитивного социального и экономического воздействия, направленного на устранение неравенства, борьбу с бедностью и насущными проблемами, а также на поощрение устойчивого развития. Основываясь на результатах статистических данных, автор анализирует динамику развития социального предпринимательства в Узбекистане за последние 5 лет в региональном разрезе и по основным видам; определяет основные тенденции развития, указывает проблемные направления и предлагает варианты развития социального предпринимательства в Узбекистане.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социально ориентированная предпринимательская деятельность, динамика развития, динамика развития социального предпринимательства.

Yo'ldosheva Umida

«Mahalla va oila» ilmiy tadqiqot instituti,

tayanch doktorant (PhD)

e-mail: umida_yuldosheva@yahoo.com

О'ЗБЕКISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda ijtimoiy tadbirkorlik tobora ko'proq ahamiyat kasb etib, iqtisodiy rivojlanishning zaruriy omiliga aylanib bormoqda. Ijtimoiy tadbirkorlik barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish kontseptsiyasida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadbirkorlikning bu turi tengsizliklarni, salbiy ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirni, qashshoqlikni bartaraf etish va shu kabi dolzarb muammolarga qarshi kurashishga, barqaror taraqqiyotga ko'maklashishga qaratilmoqda. Statistik ma'lumotlar natijalari asosida maqolada O'zbekiston respublikasida so'nggi 5 yil mobaynida ijtimoiy tadbirkorlikning rivojlanish dinamikasi hududlar kesimida va asosiy yo'nalishlar bo'yicha tahlil

qilingan; rivojlanishning asosiy tendensiyalari belgilab berilgan, rivojlanmayotgan sohalar ko'rsatib o'tilgan va O'zbekistonda ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tadbirkorlik, ijtimoiy yo'naltirilgan tadbirkorlik faoliyati, rivojlanish dinamikasi, ijtimoiy tadbirkorlikning rivojlanish dinamikasi.

Yo'ldosheva Umida

Scientific research institute

«Mahalla and family», PhD student

e-mail: umida_yuldosheva@yahoo.com

DYNAMICS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

Social entrepreneurship gains more popularity and becoming a necessary element of economic development in today's world. Nowadays, social entrepreneurship is becoming more important in the context of sustainable socio-economic development. This type of entrepreneurship is focused on creating positive social and economic impact aimed at eliminating inequalities, combating poverty and other problems, and promoting sustainable development. Based on the results of statistical data, the author analyzes the dynamics of the development of social entrepreneurship in Uzbekistan over the past 5 years in the regional context and by the main types, the main development trends, non-developing areas and proposes options for the development of social entrepreneurship in Uzbekistan.

Key words: social entrepreneurship, socially oriented entrepreneurial activity, dynamics of development, dynamics of development of social entrepreneurship.

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан сегодня находится на новом этапе своего развития, где происходят широкомасштабные политические, административные, экономические и социальные реформы. Данные обстоятельства заставляют рассматривать разнообразные инструменты управления социальными процессами и эффективного решения социальных проблем.

Актуальной становится проблема интеграции процессов экономической устойчивости и социальной стабильности. Подобная ориентация социально-экономического развития и основные задачи определены в Стратегии «Узбекистан-2030», в Стратегии Развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, Законе Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», Указе Президента от 08.01.2019 года № УП-5614 «О дополнительных мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики и повышению эффективности экономической политики», Постановлении Президента от 05.08.2021 года № ПП-5214 «О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке предпринимательства и развитию кооперации между субъектами предпринимательства и населением в махаллях», Постановлении Президента от 24.12.2021 года № ПП-62 «О мерах организации деятельности Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности», Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.10.2018 года № 841 «О мерах реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» и в ряде других нормативно правовых актах [1,2,3].

Одним из эффективных инструментов достижения социально-экономической стабильности является социальное предпринимательство. Оно как относительно новое и инновационное явление способствует росту уровня и качества жизни населения, повышению конкурентоспособности и эффективности экономики, что очень актуально именно сейчас в свете кризисных явлений в мировой экономики и замедление темпов экономического роста в связи с пандемией.

В Узбекистане в последнее время уделяется огромное внимание интеграции процессов экономической устойчивости и социальной стабильности, но все же отсутствуют систематизированные научные исследования, направленные на формулировку предложений по эффективному использованию социального предпринимательства как одного из наиболее эффективных инструментов достижения социально-экономической стабильности. Социально-экономические исследования сущности, динамики и перспектив развития социального предпринимательства необходимы для создания эмпирической базы для прогнозирования векторов развития национальной экономики и социальной сферы.

МЕТОДОЛОГИЯ

Статистический анализ количества социально ориентированного бизнеса становится необходимым инструментом для изучения и анализа динамики развития этого сектора экономики. Он позволяет выявлять тенденции и закономерности развития социального предпринимательства, оценивать вклад этого сектора в экономику и улучшение качества жизни людей в стране.

Для проведения анализа количества социально ориентированного бизнеса нами был использован метод сбора данных по определенным шифрам ОКЭД (Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности), которые подходят для оценки социальной направленности бизнеса. Мы провели анализ данных за период с 2018 по 2022 год в разрезе регионов Узбекистана.

Был выполнен подсчет количества бизнеса, использующего данные шифры ОКЭД, и был построен график, отображающий динамику роста социально ориентированного бизнеса в выбранных регионах за указанный период времени. Таким образом, была получена информация о том, как меняется количество социально ориентированного бизнеса в зависимости от региона и времени.

Анализ данных позволил выявить регионы, где количество социально ориентированного бизнеса растет быстрее, чем в других регионах, а также определить общую тенденцию роста данного сектора экономики. Полученная информация может быть полезна для разработки стратегии развития социально ориентированного бизнеса в различных регионах Узбекистана, а также для определения потенциальных инвестиционных возможностей в этом секторе.

Статистический анализ был проведен с использованием таких методов статистического анализа как корреляция, метод сравнения средних, частотный анализ, метод сопряжения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основываясь на результатах статистических данных, мы приведем анализ динамики развития социального предпринимательства в Узбекистане за последние 5 лет в региональном разрезе и по основным видам; определим основные тенденции развития, укажем развивающиеся направления и предложим варианты развития социального предпринимательства в Узбекистане.

Социальное предпринимательство вид предпринимательской деятельности, направленной на решение социальных проблем. Отличие социального предпринимательства от НКО и благотворительности заключается в наличии двойной цели: коммерческой и социальной. Бизнес-модель социального предпринимательства представляет собой самокупаемую деятельность, приносящую прибыль и прибыль в свою очередь является средством для достижения социальной цели.

Следует отметить, что теории и методологии социального предпринимательства в ракурсе социологического анализа посвящено крайне мало работ не только в Узбекистане, но и в странах СНГ, и за рубежом.

В Узбекистане социальное предпринимательство не исследовано в контексте социального анализа, но все же следует отметить работы по исследованию социальных и экономических процессов таких авторов как М. Бекмуродов, Н.Эгамбердиева, О.Мусурмонова, Р. Убайдуллаева, Ш. Содикова, исследование в сфере предпринимательства проводилось такими авторами как Ш.Абдуллаева, Б.Маматова, Ж.Исакова, Д.Таджибаевой,

И.Рахмонова, Т.Қоралиева, Г.Яхшибоева, И.Алимардонова и в сфере законодательных основ социального предпринимательства работы таких авторов как А.Раджабов, С. Ахророва, А. Қаландаров.

В странах СНГ в последнее время наблюдается подъем интереса к социальному предпринимательству со стороны научного сообщества, в частности истории развития, практическим аспектам и содержательным направлениям развития социального предпринимательства. Особого внимания заслуживают работы М. Баталиной, А. Баркова, И.Миргалиева, Е.Шматковой, М. Волковой.

Среди зарубежных ученых значимый вклад в изучение предпринимательства внесли Р. Кантильон, А. Смит, П. Друкера, Й. Шумпетера, В. Зомбарт, Ф. Найт, И. Кирцнер. Культуру предпринимательства с позиции социального компонента рассматривают А. Рих и Й. Хейзинг. Существенный вклад в изучение теоретических основ и практических аспектов социального предпринимательства внесли Ч. Ледбитер, Г. Диз, Г.Прабу, Дж.Боши, Д. Борнштейн, Ш. Джонсон, В. Дрейтон, Дж. Остин, Г. Салливан Морт, Майр и Мартин, Р. Мартин, С. Осберг.

Дэвид Борнштейн и Сюзан Девис дают следующее определение «социального предпринимательства»: «Социальное предпринимательство - это процесс, посредством которого граждане создают или преобразуют институты для продвижения решений социальных проблем, таких как бедность, болезни, неграмотность, разрушение окружающей среды, нарушения прав человека и коррупция, чтобы сделать жизнь лучше для многих», приводит следующие дифференциации «социального предпринимательства» и «бизнес - предпринимательства» и «социального активизма»: «Основное различие связано с целью или с тем, что предприятие пытается максимизировать. Для социальных предпринимателей суть заключается в том, чтобы максимизировать некоторую форму социального воздействия, как правило, путем удовлетворения насущной потребности, которая неправильно обрабатывается, упускается из виду или игнорируется другими учреждениями. Для предпринимателей суть может заключаться в максимизации прибыли или благосостояния акционеров или в создании постоянной организации, которая обеспечивает ценность для клиентов и значимую работу для сотрудников», «Активизм можно рассматривать как разновидность социального предпринимательства, одну из многих тактик, используемых для продвижения изменений. Самое простое различие заключается в том, что активисты, как правило, стремятся добиться изменений, влияя на принятие решений крупными институтами или изменяя общественное отношение, в то время как социальные предприниматели используют более широкий спектр вариантов, включая создание институтов, которые непосредственно сами реализуют решения» [4]

В связи с отсутствием организационно-правовой формы социального предпринимательства в Узбекистане возникли трудности при анализе динамики развития данной сферы. В рамках нашего исследования мы провели отбор социально ориентированных предприятий по классификатору ОКЭД. Для этого мы руководствовались определением, данным в предшествующих параграфах, и отобрали соответствующие коды ОКЭД, соответствующие предпринимательской деятельности, ориентированному на решение социальных и экологических проблем.

Всего количество субъектов на 1 января 2023 года малого предпринимательства осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства в республике составило 15148 субъектов, в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности ОКЭД-2 к ним относятся: - 36 - Сбор, обработка и распределение воды, 38 - Сбор, обработка, удаление, утилизация отходов, 58.1 - Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности, 58.11 - Издание книг, 60.1 - Радиовещание, 78 -Трудоустройство, 85 - Образование, 87 - Предоставление ухода с обеспечением проживания, 88 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, 90 - Деятельность в области творчества, искусства и развлечений, 91 - Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, 93 - Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В общем количестве субъектов социального предпринимательства сбором, обработкой и распределением воды занимаются – 2,3% субъектов предпринимательства, сбором, обработкой, удалением, утилизацией отходов - 5,8%, изданием книг, периодических публикаций и другими видами издательской деятельности - 6,0%, изданием книг - 1,6%, радиовещанием - 0,4%, трудоустройством - 3,2%, образованием - 48,6%, предоставлением ухода с обеспечением проживания - 1,1%, предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания - 1,0%, деятельностью в области творчества, искусства и развлечений - 3,3%, деятельностью библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 0,1%, деятельностью в области спорта, организации отдыха и развлечений - 26,6%.

Доля субъектов социального предпринимательства

Анализ сфер социально ориентированного предпринимательства показал, что наибольшее количество социально ориентированных субъектов малого предпринимательства составляют субъекты малого предпринимательства в сферах образования, спорта, организации отдыха и развлечений и в издательской деятельности, а наименьшее в сферах деятельности библиотек, архивов, музеев и учреждений культуры, а также в сферах предоставления социальных услуг и радиовещания.

В частности, количество субъектов малого предпринимательства в сфере образования возросло в 3,7 раза на период с 2018 года до 2022 года, тем временем, в сфере спорта, организации отдыха и развлечений в 2,1 раза.

В сфере издание книг, периодических публикаций и других видов издательской деятельности данный показатель составил в 1,3 раза. Следует отметить, что в сфере решения экологических проблем, а именно в сфере утилизации и переработке отходов данный показатель составил в 1,3 раза.

Рост в 1,6 раз с 310 субъектов малого предпринимательства в 2018 до 501 субъектов в 2022 году наблюдается в сфере творчества, искусства и развлечений, тогда как в сфере трудоустройства данный показатель составляет рост в 2 раза.

Наименьшее количество субъектов малого предпринимательства наблюдаются в сферах деятельности библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, где количество субъектов малого предпринимательства в 2018 года составляло - 10, а в 2022 году - 18.

В сферах предоставления ухода с обеспечением проживания рост количества субъектов малого предпринимательства составил в 2 раза, тогда как в сферах предоставлении социальных услуг без обеспечения проживания наблюдается увеличение количества субъектов малого предпринимательства с 52 в 2018 году до 166 до 2023 года.

В процессе анализа социально ориентированных субъектов малого предпринимательства в разрезе регионов Республики Узбекистан были выявлены области с наибольшим количеством социально ориентированных субъектов малого предпринимательства и области, где социально ориентированный бизнес недостаточно развит.

Как видно из графика в 2022 году наибольший процент социально ориентированных субъектов малого предпринимательства приходится на город Ташкент (20,3%), Ташкентскую (9,4%), Самаркандскую (9,2%), а наименьший на Сырдарьинскую область (2,9%), Джизакскую (4,3%), Навоийскую (4,4%) области.

Анализ социально ориентированного предпринимательства помог нам определить и выявить взаимосвязь между всеми направлениями социально ориентированного предпринимательства в разрезе регионов Республики Узбекистан. Мы имеем возможность наблюдать, какие сферы развиваются в каждой отдельной области Республики и выявить сферы, в которых наблюдается замедление развития. Таким образом, мы можем определить, какие области успешно развивают социально ориентированное предпринимательство в различных сферах, а какие оказываются в неравных условиях в определенных отраслях.

Так, в сфере сбора, обработка, удаление, утилизация отходов наибольший процент субъектов малого предпринимательства приходится на город Ташкент (20,3%), Ташкентскую (9,4%), Самаркандскую (9,2%) области, а наименьший на Сырдарьинскую (2,9%), и Джизакскую (4,3%) области.

Деятельность в области творчества, искусства и развлечений наибольший процент субъектов малого предпринимательства приходится на город Ташкент (46,1%), Самаркандскую (9,8%) и Ферганскую (8,4%), области, а наименьший на Сырдарьинскую (1,0%), Сурхандарьинскую (1,4%) и Хорезмскую (2,0%) области.

Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности наибольший процент субъектов малого предпринимательства приходится на город Ташкент (47,3%), и Ферганскую область (10,0%), а наименьший на Сырдарьинскую (1,2%) и Джизакскую область (1,3%).

Деятельность в области спорта, организация отдыха и развлечений наибольший процент субъектов малого предпринимательства приходится на город Ташкент (22,3%), и Ферганскую область (10,0%), а наименьший на Сырдарьинскую (2,6%) и Навоийскую область (3,3%).

ВЫВОДЫ

По итогам проведённого анализа социально ориентированного предпринимательства за последние пять лет можно отметить его увеличение. Это свидетельствует о росте интереса предпринимателей к социальной ответственности и желании внести позитивные изменения в общество.

Таким образом, развития социального предпринимательства является необходимым для обеспечения дальнейшей экономической устойчивости и социальной стабильности страны; немаловажными факторами в данном процессе является:

- формирования нормативно-правовой базы для регуляции основных вопросов социального предпринимательства;
- вопросов преференций и льгот;
- расширения спектра научных исследований социального предпринимательства;
- выявления ресурсного потенциала и социальных проблем регионов при реализации практик социального предпринимательства.

Создание возможностей и условий для развития социального предпринимательства в Узбекистане будет служить эффективным механизмом достижения социально-экономической стабильности путем создания сотни тысяч рабочих мест и новых объектов экономической инфраструктуры. Развитие данного предпринимательского направления поможет вовлечь в бизнес слабозащищенные социальные слои, и решением ряда социальных проблем.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 12.09.2023 г. № УП-158 О Стратегии «Узбекистан-2030» – www.lex.uz
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 О Стратегии Развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы – www.lex.uz
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.10.2018 года № 841 “О мерах реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года” – www.lex.uz
4. Дэвид Борнштейн Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила новых идей=How to change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas. – М: Альпина Паблишер, 2015. – 496с.
5. Джилл Кикал, Томас Лайонс. Социальное предпринимательство: миссия — сделать мир лучше = Understanding Social Entrepreneurship: The Relentless Pursuit of Mission in an Ever Changing World. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 304 с.
6. Московская А. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования / А. Московская. М.: НИУ «Высш. школа экономики», 2011. 284 с.
7. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер; пер. с нем. М.: Прогресс, 1982. 455 с.
8. Drayton W. The citizen sector: Becoming as entrepreneurial and competitive as business / W. Drayton // California Management Review, 2002. №44 (3). P. 120-132.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000